

CABAZES ALIMENTARES

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E DE COMPROMISSO

Lisboa Living Lab
Agosto de 2025

Funded
by the European Union

1. OBJETIVO

Selecionar 50 famílias em situação de vulnerabilidade dos bairros Adroana e Cabeço de Mouro que participarão ativamente no projeto FoodCLIC. O projeto visa promover a sustentabilidade alimentar, a inclusão social e a capacitação comunitária.

2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

2.1. RESIDÊNCIA E CONDIÇÃO SOCIAL

- a. Residir no Bairro Adroana ou Cabeço De Mouro.
- b. Comprovar situação de vulnerabilidade económica ou social através de documentação (ex.: inscrição em programas de apoio social, atestado da Junta de Freguesia ou referência de instituições locais).
- c. Prioridade para famílias com crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais (com atestado médico que as comprovem) que dependam de alimentação saudável e acessível.
- d. Prioridade para famílias que **não** beneficiem de outros apoios alimentares regulares (ex.: cabazes de outras instituições, cantinas sociais, Cartão Mais Solidário, entre outras respostas do concelho).

2.2. COMPROMISSO DE ENVOLVIMENTO

- a. **Literacia Alimentar e nutricional e workshops de sustentabilidade:** participar nas sessões de literacia alimentar e/ou ambiental organizadas no âmbito do projeto FoodCLIC (consultar Plano de Ação);
- b. **Cozinha/Forno Comunitário:** demonstrar abertura para se envolver em dinâmicas comunitárias de ativação dos espaços criados no âmbito do projeto;
- c. **Hortas-ninho:** ter interesse ou abertura para, no futuro, integrar a CSA das Hortas Ninho como forma de continuidade do projeto.
- d. Preencher mensalmente os questionários de *feedback*, contribuindo para o ajuste e melhoria dos cabazes.
- e. Garantir a devolução dos sacos/caixas de entrega dos cabazes, permitindo a reutilização destes materiais.

3. PERFIL FAMILIAR

- a. Agregados familiares com motivação para melhorar os seus hábitos alimentares e qualidade de vida;
- b. Famílias que demonstrem interesse em capacitação e educação alimentar;
- c. Famílias com interesse em práticas sustentáveis e preocupações ambientais;
- d. Famílias com sentido de comunidade.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO

- a. **Convite direto:** as entidades locais irão convidar famílias que cumpram os requisitos definidos no presente documento para se inscreverem;
- b. **Formulário de inscrição:** as famílias interessadas deverão preencher um formulário de inscrição, com o auxílio das entidades locais;
- c. **Processo de seleção:** o processo de seleção será conduzido com base nos critérios definidos, assegurando a sua transparência;
- d. **Divulgação de resultado:** as famílias selecionadas serão contactadas e informadas da primeira data de entrega dos cabazes;
- e. **Assinatura do termo de compromisso:** as famílias selecionadas deverão assinar o termo de compromisso para com o projeto FoodCLIC;
- f. **Revisão periódica:** As famílias selecionadas serão avaliadas periodicamente para garantir que continuam a atender aos critérios definidos. Caso não cumpram os requisitos, poderão ser removidas do programa de cabazes e substituídas por outras famílias, tendo em consideração os critérios de seleção.

EXEMPLO DE TABELA DE SELEÇÃO DAS FAMÍLIA

NOME DA FAMÍLIA	Nº DE ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR	SITUAÇÃO ECONÓMICA	RECEBE OUTRO APOIO ALIMENTAR? (SIM/NÃO)	DISPONIBILIDADE PARA ATIVIDADES (SIM/NÃO)	ELEGIBILIDADE
<i>Família A</i>	4	Baixa Renda	Não	Sim	Sim
<i>Família B</i>	5	Baixa Renda	Sim	Sim	Não elegível
<i>Família C</i>	3	Desemprego	Não	Sim	Sim
<i>Família D</i>	4	Baixa Renda	Não	Sim	Sim
<i>Família E</i>	5	Baixa Renda	Sim	Sim	Não elegível
<i>Família F</i>	3	Desemprego	Não	Não	Não elegível

PARTNERS

CONTACT US:

clima@cascaisambiente.pt

www.foodclíc.eu

#foodclíc

Funded
by the European Union